

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14946955>

TISH PROTEZLARIGA MOSLASHISH OMILLARI VA ULARNING FARMAKOLOGIK TARTIBGA SOLINISH IMKONIYATLARI

Jumayev Akbar Hamidovich

Abu Ali Ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti
Ortopedik stomatologiya va ortodontiya kafedrasida dotsenti, (PhD)

E-mail: jumayev.akbar@bsmi.uz

Yakubova Nodira

Abu Ali Ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti
Ortopedik stomatologiya va ortodontiya kafedrasida magistratura talabasi

***Annotatsiya:** Bemorlarning tish olib qo'yiluvchi protezlariga moslashish jarayoniga mahalliy va umumiy omillar ta'sir ko'rsatadi. Ushbu maqolada tizimli omillarning moslashish jarayoniga ta'sirini va uning farmakologik tartibga solinish imkoniyatlarini tahlil qilishdan iborat. Keltirilgan ma'lumotlarda oliy nerv faoliyatining olinadigan tish protezlari moslashish jarayoniga ta'siri hamda adaptatsion reaksiyalar shakllanishining xronofiziologik xususiyatlari ko'rsatilgan. Turli farmakoterapevtik guruhlardagi dori vositalarining mahalliy va tizimli qo'llanilishi hamda bemorlarning stomatologik konstruksiyalarga moslashish ko'rsatkichlarining ta'siriga oid eksperimental va klinik tadqiqot natijalari tahlil qilindi. Stressga qarshi ta'sir ko'rsatadigan, shuningdek, antioksidant va antigipoksik faollikka ega dori vositalarining samaradorligi qayd etildi.*

***Kalit so'zlar:** tish protezlari, stomatologik konstruksiyalarga moslashish, moslashishni farmakologik tartibga solish.*

FACTORS INFLUENCING ADAPTATION TO DENTURES AND THE POTENTIAL FOR PHARMACOLOGICAL REGULATION

Djumayev Akbar Hamidovich

Bukhara State Medical Institute
named after Abu Ali Ibn Sino
Doctor of Philosophy in Medical Sciences (PhD)
Bukhara, Uzbekistan.

E-mail: jumayev.akbar@bsmi.uz

Yakubova Nodira

Master, Bukhara State Medical Institute
named after Abu Ali Ibn Sino

Abstract: *Local and systemic factors influence the process of adaptation to dental prostheses. The aim of this work is to analyze the impact of systemic factors on the adaptation process and the possibilities of its pharmacological regulation. The presented data shows the effect of higher nervous activity on the adaptation process to removable dental prostheses, as well as the chronophysiological characteristics of the formation of adaptive reactions. The results of experimental and clinical studies on the impact of drugs from various pharmacotherapeutic groups, both locally and systemically applied, on the adaptation indicators of patients to dental constructions were analyzed. The effectiveness of drugs with stress-protective, antioxidant, and antihypoxic activity for this purpose was noted.*

Keywords: *dental prostheses, adaptation to dental constructions, pharmacological regulation of adaptation.*

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА АДАПТАЦИЮ К ЗУБНЫМ ПРОТЕЗАМ И ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Жумаев Акбар Хамидович

Доктор философии по медицинском наукам (PhD), доцент кафедры

Ортопедической стоматологии и ортодонтии

Бухарский государственный медицинский институт

имени Абу Али Ибн Сино

Бухара, Узбекистан.

E-mail: jumayev.akbar@bsmi.uz

Якубова Нодира

Магистр кафедры Ортопедической стоматологии и ортодонтии

Бухарский государственный медицинский институт

имени Абу Али Ибн Сино

Аннотация: *На процесс адаптации к зубным съёмным протезам оказывают влияние местные и системные факторы. Целью данной работы является анализ влияния системных факторов на процесс адаптации и возможностей его фармакологического регулирования. Представленные данные показывают влияние высшей нервной активности на процесс адаптации к съёмным зубным протезам, а также хронопсихологические особенности формирования адаптационных реакций. Проанализированы результаты экспериментальных и клинических исследований воздействия лекарственных препаратов различных фармакотерапевтических групп, применяемых как местно, так и системно, на показатели адаптации пациентов к стоматологическим конструкциям. Отмечена эффективность применения препаратов с стресс-протекторным, антиоксидантным и антигипоксическим действием для этой цели.*

Ключевые слова: *зубные протезы, адаптация к стоматологическим конструкциям, фармакологическое регулирование адаптации.*

Kirish

To'liq yoki qisman adentiya bilan bemorlarni reabilitatsiya qilish ortopedik stomatologiyaning dolzarb muammolaridan biridir[7,]. Zamonaviy texnologiyalar samarali ortopedik davolashni amalga oshirish va bemorning shaxsiy parametrlariga mos ravishda yuqori sifatli stomatologik konstruktsiyalarni tayyorlash imkonini beradi. Biroq, faqat mos ortopedik protezlashni o'tkazish yetarli emas, bemorning to'liq funksional faoliyatini tiklash va psixologik qulayligini ta'minlash muhimdir. Stomatologik protezlashdan so'ng yuzlar uchun funksional reabilitatsiya zamonaviy stomatologiyaning o'zi kabi murakkab vazifadir. Ma'lumki, bemorlarning 37% i sifatsiz tayyorlangan stomatologik konstruktsiyalarga uzoq vaqt moslashishga majbur, va 25% ga yaqin bemorlar moslashuv muammolari tufayli olinadigan tish protezlaridan foydalanmaydilar. Shuning uchun ko'p yillar davomida stomatolog olimlarining bemorlarni olinadigan tish protezlariga moslashtirish va ortopedik davolash masalalarini hal qilishga bo'lgan qiziqishi kamaymagan [1,6].

Stomatologik konstruktsiyalarga moslashish muammosi murakkab bo'lib, to'liq o'rganilmagan holda qolmoqda. Tish protezlariga moslashish mexanizmlarida organizmning ko'plab funksional tizimlari ishtirok etadi. Ularning orasida markaziy nerv tizimiga (MNT) asosiy rol beriladi, chunki uning faoliyatiga asoslanib neyrofiziologik va metabolik jarayonlar, boshqa tizimli va mahalliy moslashish omillari faolligi bog'liq. Moslashish mexanizmlarida organizmning stressni chegaralaydigan tizimlari muhim ahamiyatga ega [22, 23,]. Ushbu jarayonlarda xronofiziologik faktor ham ma'lum ahamiyatga ega bo'lib, unga ko'ra moslashish to'liq jarayon sifatida qaraladi va aniq ritmik tashkilotga ega [15].

Ishning maqsadi stomatologik konstruktsiyalarga moslashish mexanizmlariga ta'sir ko'rsatuvchi tizimli omillarni va ularning farmakologik tartibga solish imkoniyatlarini tahlil qilishdir.

Stomatologik konstruktsiyalarga moslashish tizimli omillari.

Bemorlarning olinadigan tish protezlariga moslashishi, odatda, murakkab va uzoq davom etadigan jarayon bo'lib, unga turli omillar ta'sir ko'rsatadi[1,5]. Moslashish jarayonida umumiy va turli xil xususiyatlar mavjud bo'lib, bu organizmning individual xususiyatlari bilan bog'liq. Moslashish jarayonining rivojlanishida shartli ravishda ikki o'zaro bog'liq qismlarini ajratish mumkin: psixologik va funksional. Psixologik moslashish ko'proq o'zgaruvchan bo'lib, ko'p jihatdan markaziy nerv tizimi (MNT) ning funksional faoliyati va yuqori nerv faoliyatining turiga bog'liq. Funksional moslashish esa nutqni talaffuz qilish, ovqatni chaynash, normal mimika uchun zarur bo'lgan harakatlarni bajarishda murakkablashadi. Bu yangi ortopedik konstruktsiyani hisobga olgan holda odatdagi

harakat stereotiplari qayta qurilishini talab qiladi. Bunday psixofiziologik qayta qurilish uzoq davom etadi va nerv jarayonlarining tezligi bilan belgilanadi.

Moslashuvchanlikni turli darajalardagi moslashish reaksiyalarining kompleksi sifatida qaraladi, bu esa disgarmoniyaga olib keluvchi faktorlarga nisbatan to'liq moslashishni shakllantiradi[2,7]. Organizmdagi reaksiyalar stomatologik ortopedik konstruktsiyalar bilan o'zaro ta'sirlashish jarayonida ta'sir qiluvchi omilning kuchi, ta'sir vaqti va organizmning imkoniyatlariga qarab shakllanadi, bu esa funksional va metabolik resurslarning mavjudligi bilan belgilanadi. Moslashish darajasi, avvalo, organizmning holatiga (asosiy kasalliklar mavjudligi, yosh), yuqori nerv faoliyatining turi va psixologik holat kabi tizimli omillarga bog'liqdir[6, 21,].

YNF turi. Bemorlarning to'liq olinadigan protezlarga moslashishiga markaziy nerv tizimining funksional holati, shaxsiy va holatga nisbatan tashvishlilik darajasi katta ta'sir ko'rsatadi. Tasodifan emas, ko'plab tadqiqotchilar stomatologik ortopedik rehabilitatsiyaning samaradorligi, asosan, stomatolog-ortopedning bemorning individual klinik-morfofunktsional xususiyatlarini, shuningdek, uning psixoemotsional holatini va xarakterologik xususiyatlarini to'liq hisobga olishiga bog'liq ekanligini ko'rsatdilar [5, 12,]. Ma'lumki, tish-jag' tizimining morfofunktsional xususiyatlari, bemorlarning umumiy somatik holati va protezlarning sifati o'xshash bo'lsa-da, ularga moslashish jarayoni har xil kechadi. 40% holatlarda tayyorlangan konstruktsiyalarga moslashishdagi buzilishlar ularning konstruksiyaviy xususiyatlari va texnik bajarilishiga bog'liq bo'lmasdan, ko'pincha bemorning ruhiy holati bilan belgilanadi [13], bu esa yuqori nerv faoliyatining turiga bog'liq. Klinik tadqiqotlar yuqori nerv faoliyatining turi va bemorning temperament xususiyatlarining to'liq olinadigan protezlarga moslashish jarayoniga ta'sirini ishonchli tarzda tasdiqlaydi.

Yuqori nerv faoliyatining turlari (YNF) – nerv tizimining tug'ma va orttirilgan xususiyatlarining to'plami bo'lib, ular organizmning atrof-muhit bilan o'zaro ta'sirini belgilaydi va organizmning barcha funksiyalarida aks etadi. Tug'ma va orttirilgan xususiyatlarning yuqori nerv faoliyatida nisbiy ahamiyati sharoitlarga qarab o'zgarishi mumkin. Ekstremal sharoitlarda, asosan, tug'ma mexanizmlar birinchi o'ringa chiqadi. Nerv tizimining uchta asosiy xususiyati – qo'zg'alish va tormozlanish jarayonlarining kuchi, ularning muvozanati va harakatchanligi – I.P. Pavlov tomonidan temperamentning to'rt turini (xolerik, sangvinik, flegmatik, melanxolik) ajratishga imkon berdi, ular moslashuvchanlik qobiliyati va nevrozlashtiruvchi agentlarga chidamliligi bilan farqlanadi. Adabiyotlarga ko'ra, to'liq olinadigan protezlarga moslashishda eng katta qiyinchiliklarni melanxoliklar boshdan kechiradi, chunki bu temperament turining nerv tizimi xususiyatlari, ya'ni qo'zg'alish jarayonlariga nisbatan tormozlanish jarayonlarining ustunligi va ularning past harakatchanligi sabab

bo'radi. Melanxoliklarda moslashish jarayoni aniq sabablar bo'lmasa ham qiyinlashishi mumkin [54].

Afsuski, bemorning psixologik xususiyatlari tashxislash dalolatnomasiga kiritilmagan, bu esa stomatolog-ortopedlarga bemorni davolashga tayyorlash va keyingi samarali moslashish uchun psixologik tekshirish usullarini qo'llashni istisno qiladi[5]. Moslashish muddatlarini oldindan bashorat qilishda psixologik usullar keng qo'llaniladi. Biroq, bu usullar subyektiv xarakterga ega bo'lib, bemorning tish konstruktsiyalariga moslashishining obyektiv bahosini va moslashish muddatlarini bashorat qilishni qiyinlashtiradi. Shu sababli, bemorning tish konstruktsiyalariga moslashishining obyektiv integrativ ko'rsatkichlarini izlash dolzarb bo'lmoqda.

Bunday ko'rsatkich sifatida regulyatorno-adaptiv status indeksi taklif qilingan bo'lib, bu orqali bemorning regulyatorno-adaptiv imkoniyatlari aniqlanadi[4,9]. Klinik tadqiqotlar ushbu ko'rsatkichning ortopedik stomatologiyada amaliy ahamiyatini ko'rsatdi. Regulyatorno-adaptiv imkoniyatlar bo'yicha bemorlar uchta guruhga bo'lingan. Yaxshi tartibga solish-moslashish qobiliyatga ega bo'lgan shaxslarda, sog'lom shaxslarga nisbatan tartibga solish-moslashish holati indeksi 39,2% ga kamroq, sinxronlashish diapazoni 23,9% ga kamroq, yurak nafas sinxronizmi rivojlanishining davomiyligi esa 25,2% ga ko'proq bo'lgan. Qoniqarli tartibga solish-moslashish qobiliyatga ega bo'lgan shaxslarda, sog'lom shaxslarga nisbatan tartibga solish-moslashish holati indeksi 62,7% ga kamroq, sinxronlashish diapazoni 40,3% ga kamroq, yurak nafas sinxronizmi rivojlanishining davomiyligi esa 60,2% ga ko'proq bo'lgan. Kam tartibga solish-moslashish qobiliyatga ega bo'lgan shaxslarda, sog'lom shaxslarga nisbatan regulyatorno-adaptiv status indeksi 78,8% ga kamroq, sinxronlashish diapazoni 53,7% ga kamroq, yurak nafas sinxronizmi rivojlanishining davomiyligi esa 117,9% ga ko'proq bo'lgan. Tadqiqot davomida, yaxshi tartibga solish-moslashish holatiga ega bo'lgan shaxslarda, birinchi kunlarda olinadigan plastinka protezlarini qo'llashda moslashish jarayoni yaxshi bo'lishi aniqlangan. Qoniqarli tartibga solish-moslashish holatda moslashish qoniqarli va uzoqroq davom etadi. Kam tartibga solish-moslashish holatda moslashish jarayoni uzoq davom etadi va bir oydan ortiq vaqtni oladi [48]. Ta'kidlash kerakki, yuqorida keltirilgan tartibga solish-moslashish holat indeksi orqali tish konstruktsiyalariga moslashish jarayonini baholash usuli barcha o'ziga xos xususiyatlariga qaramay, juda murakkab, ko'plab funksional ko'rsatkichlarni hisobga olishni talab qiladi, mehnat talab qiluvchi va vaqt talab etuvchi usul hisoblanadi.

Yaqinda sun'iy oziq-ovqat bo'lagidan foydalanish orqali tish-jag' tizimining holatini tez baholash usuli ishlab chiqilgan[5,13]. Klinik tekshiruv natijalari ushbu usul bemorning tish protezlariga moslashish darajasini funksional va psixologik

komponentalarni hisobga olgan holda tez va obyektiv baholash imkonini berishini ko'rsatdi.

Xronofiziologiya. To'liq olinadigan tish protezlariga moslashish jarayonida xronofiziologik jihat muhim ahamiyatga ega. Agar moslashish davrida organizmning umumiy va mahalliy fiziologik parametrlarining kundalik o'zgarish xususiyatlari hisobga olingan bo'lsa, moslashish muddatlarini qisqartirish va tish protezlaridan foydalanish vaqtida jismoniy va psixologik qulaylikni tezda ta'minlash mumkin [19,]. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, moslashishni boshlash va uning keyingi to'g'ri davom etishi uchun eng qulay vaqt oralig'i og'zaki suyuqlik umumiy hajmi, og'iz bo'shlig'i shilliq qavatining taktill sezgirligi va sistolik qon bosimi minimal ko'rsatkichlariga mos keladi, bu esa bemorning xronoprofiliga mos keladi. Bunday ish yuritish stomatologik bemorlarni to'liq tishsiz boshqarishda tish protezlariga moslashish jarayonini optimallashtirishga va uning muddatlarini qisqartirishga yordam beradi [20].

Yosh. To'liq olinadigan stomatologik konstruktsiyalarga moslash davri bemorning yoshi bilan ham belgilanadi. Qariyalar guruhi, ayniqsa yuqori psixik funksiyalar (xotira, e'tibor, fikrlash) pasayishi belgilari bo'lgan bemorlarda moslashish muddati bir necha oygacha cho'zilishi yoki sifatli moslashuv bo'lmasligi mumkin. Yosh o'tishi bilan bosh miya po'stlog'ining tormozlovchi ta'siri subkortikal markazlarga nisbatan zaiflashadi. Shundan kelib chiqadiki, qariyalarda psixofiziologik jihat moslashish jarayonlarida o'ziga xos ahamiyat kasb etadi [8, 10]. Bunday bemorlarni protezlashda barcha turdagi stressli omillarni oldini olish va bartaraf etish, shuningdek, farmakologik tuzatishni amalga oshirish muhimdir.

Farmakologik regulyatsiya tish protezlariga moslashish jarayonlari

Tish protezlariga moslashish jarayonini optimallashtirish uchun farmakologik vositalar qo'llaniladi. Adabiyotlarda bu maqsad uchun dorivor vositalarni lokal va tizimli qo'llashga bag'ishlangan tadqiqotlar mavjud [3]. Masalan, yashli bemorlarda to'liq plastinka protezlaridan foydalanishda lokal ozonoterapiyasining samaradorligi ko'rsatilgan. Ozonni lokal qo'llash protez ostidagi va og'iz bo'shlig'idagi to'qimalarning bir qator klinik-laboratoriya ko'rsatkichlarini yaxshilashga yordam berdi, bu esa umuman bemorlarni tish protezlari bilan ortopedik davolash samaradorligini oshirdi va uning uzoq muddatli prognozini yaxshiladi [8]. Lokal qo'llanadigan antiseptik suyuqliklar: romashka gullarining damlamasi, dub qora po'stlog'ining qaynatuvasi, 0,06% xlorheksidin biglyukonat eritmasi, kalendula tinctura kabi mahsulotlar keng qo'llaniladi. Ushbu preparatlar og'iz bo'shlig'ining shilliq qavatlari va parodont to'qimalariga antiseptik va yallig'lanishga qarshi ta'sir ko'rsatadi, bu esa nafaqat lokal, balki tizimli moslashuv reaksiyalarini amalga oshirish uchun qulay sharoitlar yaratadi. Agar og'iz gigiyenasi buzilgan bo'lsa, tish protezlarini

ishlatadigan bemorlarda moslashuv muammolari yuzaga keladi. Zamonaviy dezinfeksiyalovchi vositalar yordamida tish protezlariga g'amxo'rlik qilish va ularni ratsional qo'llash moslashuv jarayonini normallashtirishga va optimallashtirishga yordam beradi [14].

Klinikada antioksidant va antigipoksik faollikka ega dori vositalarini lokal qo'llash juda samarali bo'ldi[18]. Masalan, mexsidol (3-oksi-6-metil-2-etilpiridina suktsinat) va gipoksen (olifen, poli(digidroksifenilen)tiosulfonat natriy) ning parodont yallig'lanishi, umumiy xronik parodontitda qo'llanishi yallig'lanish jarayonini tezda to'xtatdi va bemorlarning funksional moslashuvini sezilarli darajada tezlashtirdi[9,25,30]. Mexsidol va gipoksenning yallig'lanishga qarshi ta'sirida, ehtimol, ularning antioksidant faolligi asosiy rol o'ynaydi. Eksperimental yallig'lanish modellari asosida gipoksenning nesteroid yallig'lanishga qarshi vositalarning yallig'lanishga qarshi ta'sirini kuchaytirishi va o'zi o'rta darajadagi yallig'lanishga qarshi ta'sir ko'rsatishi aniqlangan[24]. Bemorlarda tish protezlariga moslashishni shaxsiylashtirilgan farmakologik tuzatish imkoniyatlari ko'rib chiqilmoqda. Dorivor terapiya vositalari orasida immunomodulyator faollikka ega moddalar o'rganilgan bo'lib, ular o'zgargan mahalliy va umumiy immunitet parametrlarini normallashtirishga qodir va tish protezlariga moslashish jarayonlarining sifatini oshiradi. Shu maqsadda stomatologiyada tabiiy kelib chiqishi bo'lgan mahalliy immunomodulyatorlar, jumladan, "Derinat" ishlatiladi. Masalan, "Derinat" ning tish protezlarini qo'yishdan keyin og'iz bo'shlig'ining shilliq qavatidagi mikrotsirkulyatsiya jarayonlariga ta'siri o'rganilgan. Protez qo'yilgan bemorlarga an'anaviy tuzatish usullari (antiseptik suyuqliklar bilan yuvish va ilovalar) va "Derinat" ning 0,25% li eritmasini kuniga uch marta qo'llash orqali 0,5 ml ni protez ostidagi shilliq qavatga va protezning ichki yuzasiga surish usuli qo'llanildi. Dori birinchi kundan boshlab qo'llanildi. "Derinat" ning qo'llanilishi protez ostidagi shilliq qavatning kapillyar qon oqimini ijobiy o'zgartirdi. "Derinat" mikrotsirkulyatsiya jarayonlarini yaxshiladi va bemorlarning protezlarga moslashishini yaxshiladi[4].

Tizimli ta'sir ko'rsatadigan preparatlar orasida ortopedik konstruksiyalarga moslashish jarayonini yaxshilash uchun bemorning tashvish darajasiga ta'sir qiladigan va stressga qarshi ta'sir ko'rsatuvchi dori vositalari keng qo'llaniladi [3]. Klinik tadqiqotlarga ko'ra, kattalar aholisining sezilarli qismi stomatologik aralashuvlarga nisbatan qo'rquvni his qiladi. Bemorning psixologik qulayligini ta'minlash stomatologik davolash xavfsizligining va tish protezlariga moslashish reaksiyalarini shakllantirishning muhim tarkibiy qismini tashkil etadi. Stress – bu organizmning kuchli jismoniy yoki psixologik ta'sirga javobini anglatadigan noaniq reaksiya bo'lib, uning ta'siri bu ta'sirlarga moslashish uchun yo'naltirilgan. Stressga qarshi reaksiyalarning kuchi va yo'nalishi turli neyroximiyoviy tizimlar tomonidan

belgilanadi [40, 42], ulardan biri katxolaminergik tizimdir. Chaqnoq-jabrlanish hududidagi ko'pgina aralashuvlar, jumladan stomatologik protezlash jarayonlari og'riqli sezgilarga olib kelishi tufayli, ko'plab bemorlar stomatologga murojaat qilganda nervozlik, tashvish va qo'rquvni his qilishadi. Kattalar aholisining taxminan 5% stomatologik aralashuvlarga nisbatan juda kuchli qo'rquvni his qiladi, 20-30% esa kuchli yoki o'rta darajadagi qo'rquvni his qiladi. Bunday bemorlar uchun stomatologga tashrif psixologik stress manbai hisoblanadi[5,8].

Davolash jarayonida bemorlarning gemodinamik ko'rsatkichlari, nafas olish, qondagi glyukoza darajasi, terlashning kuchayishi, mavjud somatik kasalliklarning yomonlashuvi va boshqa o'zgarishlar yuz berishi mumkin, natijada tish protezlariga moslashish jarayonlari sekinlashadi[9].

Bularning barchasi, albatta, davolash sifatiga ta'sir qiladi va shifokor tomonidan hisobga olinishi kerak. Bemorlarning psixo-emotsional holatini farmakologik tuzatish uchun stomatologik qabulda benzodiazepinlar hosilalari qo'llanilishi mumkin, ular xavotir, tashvish, qo'rquv va emotsional taranglikni samarali ravishda kamaytirib, stress-himoyaviy ta'sir ko'rsatadi. Biroq, benzodiazepinlar o'zining sedativ, uyquni keltirib chiqaruvchi va miorelaksant ta'siriga ega bo'lgani uchun diqqatni jamlash, reaksiyalar tezligini kamaytiradi, natijada bemorning ish faoliyati pasayadi. Dori vositalariga bog'liqlikning rivojlanishi ehtimoli tufayli bu preparatlar qisqa kurslarda qo'llaniladi[5,7]. Bundan tashqari, ushbu vositalardan foydalanish qat'iy hisob-kitobni va nazoratni talab qiladi va stomatolog shifokori ularni mustaqil ravishda qo'llash imkoniyatiga ega emas. Bularning barchasi stomatologiya sohasida samarali va xavfsiz stress-himoya vositalarni izlash zarurligini ko'rsatadi, jumladan ortopedik stomatologiyada ham.

Adabiyotlarda stomatologiyada farmakologik stress-himoya o'rganish bo'yicha bir qator tadqiqotlar natijalari keltirilgan. Masalan, ambulator stomatologik qabulda stress holatlarini tuzatish uchun "Afobazol" dori vositasi va "Adrenalin S30" gemopoetik preparatining samaradorligi o'rganilgan [3]. Ushbu preparatlarning samaradorligini baholash mezoni sifatida, Spilberger testiga asosan vaziyatli xavotir darajasining o'zgarishi, gemodinamik ko'rsatkichlarning normallasishi va og'iz suyuqligida katexolaminlar miqdorining kamayishi aniqlangan [11].

"Afobazol" (Farmstandart, Rossiya) anksiolitik vositalaridan biri bo'lib, yangi istiqbolli dorilar qatoriga kiradi. Ushbu preparatning miorelaksant xususiyatlari, xotira va diqqat ko'rsatkichlariga salbiy ta'siri yo'q. Uni qo'llashda dori vositalariga bog'liqlik paydo bo'lmaydi va bekor qilish sindromi rivojlanmaydi. Preparatning ta'siri asosan anksiolitik (xavotirga qarshi) va yengil stimulansiya (faollashtiruvchi) ta'sirlarining kombinatsiyasida namoyon bo'ladi. "Afobazol" ning eng katta samaradorligi psixovegativ buzilishlar bilan bog'liq xavotirli holatlarda kuzatiladi

[1]. Bemorlar uchun qulaylik yaratadigan jihati shundaki, preparat retseptsiz sotiladi. Stomatologiyada uning qo'llanilish imkoniyati aniqlangan. Tadqiqotlarda preparatni uzoq vaqt qo'llashda stress-himoya ta'sir besh-olti kundan so'ng kuzatilgan [3]. Ammo stomatologiyada preparatning tezkor ta'sirini kutish zarurati mavjud. "Afobazol" ni bitta dozada 20 mg 50 daqiqa davomida stomatologik aralashuvdan oldin qo'llash vaziyatli xavotir darajasini kamaytiradi, ammo og'iz suyuqlig'idagi katexolaminlar miqdorini kamaytirmaydi. Shu sababli, tadqiqot mualliflarining fikriga ko'ra, ushbu preparatni bitta qo'llashni stomatologik qabulda stressni tuzatish uchun tavsiya qilish mumkin emas [3].

Shaxsiy xavotir darajasi yuqori bo'lgan bemorlarda "Adrenalin S6" gemopoetik preparatining stress-himoya ta'siri aniqlangan. "Adrenalin S30" preparati stomatologik amaliyotda tibbiy tayyorgarlik uchun qo'llanilganida, u xavotir darajasini va katexolaminlar miqdorini barcha ko'rsatkichlar bo'yicha kamaytiradi va stressni tuzatish uchun stomatologlar tomonidan mustaqil ravishda qo'llash uchun tavsiya etiladi. Yuqorida tilga olingan mahalliy antigipoksanlar/antioksidantlar meksidol va gipoksen tizimli qo'llanilganda stress-himoya [16, 30] va organoprotektiv ta'sir [25, 26, 27, 30] ko'rsatadi. Ehtimol, bu ta'sir meksidol va gipoksendan olingan preparatlarning mitoxondrial stressga qarshi moslashuv faktorlari va mitoxondrial energiya funksiyasiga himoyaviy ta'sirini boshqaruvchi ta'siridan kelib chiqqan [3, 13]. Meksidol va gipoksenda kuchli antioksidant xususiyatlar mavjud bo'lib, bu oksidlanish stressining oldini oladi. Meksidol va gipoksen farmakodinamikasiga oid keltirilgan faktlar, bu preparatlarni nafaqat lokal, balki tizimli ravishda ham stress-himoya vositalar sifatida stomatologik konstruktsiyalarga bemorlarni moslashtirish jarayonini optimallashtirish uchun ishlatish mumkinligini ko'rsatadi.

Xulosa

Stomatologik konstruktsiyalarga (tish protezlari) moslashish masalasi ortopedik stomatologiyada muhim masalalardan biridir, chunki bu ko'plab hollarda stomatologik protezlash muvaffaqiyatini belgilaydi. Moslashish jarayoni - bu murakkab va ko'pincha uzoq davom etadigan jarayon bo'lib, ko'plab mahalliy va tizimli omillarga bog'liq. Biroq, moslashish jarayonlarida yetakchi rolni neyrofiziologik mexanizmlar egallaydi, ular markaziy va periferik (vegetativ va somatik) nerv tizimining sifat jihatidan boshqa sensorik stimullarga moslashuv reaksiyasining rivojlanishini ta'minlaydi. Tish protezlariga moslashish, albatta, protezlangan bemorning tish-jag' tizimining morfologik-funksional xususiyatlariga bog'liq, ammo ko'proq markaziy nerv tizimi va yuqori nerv faoliyatining xususiyatlariga bog'liq. Bemorlarning tish protezlariga moslashish jarayonini optimallashtirish uchun turli farmakologik vositalarning mahalliy va tizimli qo'llanilishi mumkin. Tizimli ta'sir ko'rsatadigan vositalardan odatda anksiolitik va stress-himoya ta'sirga ega bo'lgan preparatlar

ishlatiladi. Farmakologik tuzatish vositalarini tanlashda bemorning yoshi, markaziy nerv tizimining funksional faolligi va yuqori nerv faoliyatining xususiyatlarini hisobga olish zarur. Ko‘pincha tish protezlariga moslashish jarayonini farmakologik tartibga solish melanxolik temperament turiga ega bo‘lgan odamlarda talab qilinadi. Mahalliy antigipoksanlar/antioksidantlar bo‘lgan meksidol va gipoksen, ular yallig‘lanishga qarshi, stress-himoya va organoprotektiv ta‘sir ko‘rsatishi bilan, shuningdek, tish protezlariga moslashish jarayonini optimallashtirish uchun tavsiya etilishi mumkin.

Литература

1. Акарачкова Е.С. Особенности современной противотревожной терапии у соматических больных // Терра Медика. – 2006. – №3. – С. 29-31.
2. Алуханян Л.О., Скорикова Л.А. Оценка регуляторно-адаптивного статуса больных острым пульпитом по параметрам сердечно-дыхательного синхронизма // Кубанский научный медицинский вестник. – 2010. – №2. – С. 6-10.
3. Анисимова Е.Н., Молчанов А.С., Гасанова З.М. и др. Фармакологические методы коррекции стресса на стоматологическом приеме // Эндодонтия today. – 2012. – №2. – С. 19-22.
4. Базанов Г.А., Жулев Е.Н., Табакаева В.Г., Кузнецова Е.Ю. Персонифицированная фармакологическая коррекция адаптации пациентов к частичным съемным пластиночным протезам с использованием отечественного иммуномодулятора «Деринат» // Биомедицина. – 2010. – №3. – С. 33-35.
5. Баркан И.Ю., Стафеев А.А., Репин В.С. Особенности адаптации лиц к полным съемным протезам в аспекте оценки психоэмоционального статуса // Стоматология. – 2015. – Т.94, №5. – С. 44-47.
6. Бурлай Д.С. Влияние ортопедического лечения полости рта на регуляторно-адаптационные возможности и психоэмоциональное состояние человека // Кубанский научный медицинский вестник. – 2006. – №9(90). – С. 89-91.
7. Грачев Д.И. Повышение эффективности ортопедического лечения и качества жизни больных с полным отсутствием зубов на нижней челюсти: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. – М., 2012. – 23 с. 8. Грохотов И.О., Орешака О.В. Оптимизация процесса адаптации к съемным пластиночным протезам лиц пожилого возраста // Проблемы стоматологии. – 2015. – №2. – С. 36-38.
9. Гуревич К. Г. Индивидуальные особенности реакций регуляторных систем организма на стресс и методы их коррекции: дис. ... д-ра мед. наук. – М., 2002. – 270 с.

10. Жолудев С.Е. Особенности протезирования полными съемными протезами и адаптации к ним у лиц пожилого и старческого возраста // Уральский медицинский журнал. – 2012. – №8. – С. 31-35.
11. Зорян Е.В., Анисимова Е.Н., Гуревич К.Т. Использование гомеопатических препаратов для медикаментозной подготовки в амбулаторной стоматологической практике // Стоматология для всех. – 2002. – №3. – С. 52-55.
12. Иорданишвили А.К., Веретенко Е.А., Солдатова Л.Н. и др. Влияние метода фиксации полных съемных протезов на эффективность пользования и психофизиологический статус людей пожилого и старческого возраста // Институт Стоматологии. – 2014. – №65. – С. 28-34.
13. Истомина Е.В., Абакаров С.И. Значение характерологических особенностей пациентов в адаптации к съемным ортопедическим конструкциям // Российский стоматологический журнал. – 2007. – №4. – С. 44- 46.
14. Каливградиян Э.С., Голубева Л.Н., Голубев Н.А., Чиркова Н.В.. Современные дезинфицирующие средства для ухода за съемными протезами // Системный анализ и управление в биомедицинских системах. – 2012. – Т.11, №4. – С. 1015-1017.
15. Комаров Ф.И., Рапопорт С.И., Малиновская Н.И. Суточные ритмы в клинике внутренних болезней // Клиническая медицина. – 2005. – №8. – С. 8-12.
16. Крюкова Н.О., Новиков В.Е. Эффективность мексидола и диосмина при стрессе у животных // Вестник СГМА. – 2012. – №2. – С. 27-30.
17. Куценко А.Г. Проба сердечно-дыхательного синхронизма в оценке психопрофилактики в адаптации к зубным протезам у лиц с частичным отсутствием зубов // Кубанский научный медицинский вестник. – 2006. – № 9(90). – С. 63-65.
18. Левченкова О.С., Новиков В.Е., Пожилова Е.В. Фармакодинамика и клиническое применение антигипоксантов // Обзоры по клинической фармакологии и лекарственной терапии. – 2012. – Т.10, №3. – С. 3-12.
19. Малолеткова А.А., Шемонаев В.И., Моторкина Т.В. Биоритмологическая организация диагностически информативных параметров ротовой жидкости человека // Вестник РУДН. Серия медицина. – 2009. – №4. – С. 132-138.
20. Малолеткова А.А., Шемонаев В.И. Хронофизиологические основы адаптации пациентов к съемным зубным протезам // Современные наукоемкие технологии. – 2012. – №7. – С. 9-11.
21. Миликевич В.Ю., Клаучек С.В., Михальченко Д.В. Психофизиологические аспекты прогнозирования адаптации человека к

ортопедическому стоматологическому вмешательству // Стоматология. – 1998. – №6. – С. 61–62.

22. Новиков В.Е. Фармакология ГАМК- и опиоидергической систем при травматическом отеке-набухании головного мозга: автореф. дис. ... д-ра мед. наук. – М., 1993. – 36 с.

23. Новиков В.Е. Возможности фармакологической нейропротекции при черепно-мозговой травме // Психофармакология и биологическая наркология. – 2007. – Т.7, №2. – С. 1500-1509.

24. Новиков В.Е., Илюхин С.А. Влияние гипоксена на эффективность кислоты ацетилсалициловой при остром воспалении // Эксперим. и клиническая фармакология. – 2013. – Т.76, №4. – С. 32-35.

25. Новиков В.Е., Илюхин С.А., Пожилова Е.В. Влияние метапрота и гипоксена на развитие воспалительной реакции в эксперименте // Обзоры по клин. фармакологии и лек. терапии. – 2012. – Т.10, №4. – С. 63-66.

26. Новиков В.Е., Климкина Е.И. Фармакология гепатопротекторов // Обзоры по клинической фармакологии и лекарственной терапии. – 2005. – Т.4, №1. – С. 2-20.

27. Новиков В.Е., Климкина Е.И. Влияние гипоксена на морфо-функциональное состояние печени при экзогенной интоксикации // Эксперим. и клиническая фармакология. – 2009. – Т.72, №5. – С. 43-45.

28. Новиков В.Е., Ковалёва Л.А. Влияние веществ с ноотропной активностью на окислительное фосфорилирование в митохондриях мозга при острой черепно-мозговой травме // Экспериментальная и клиническая фармакология. – 1997. – Т.60, №1. – С. 59-61.

29. Новиков В.Е., Ковалёва Л.А. Влияние ноотропов на функцию митохондрий мозга в динамике черепномозговой травмы в возрастном аспекте // Экспериментальная и клиническая фармакология. – 1998. – Т.61, №2. – С. 65-68.

30. Новиков В.Е., Крюкова Н.О., Новиков А.С. Гастропротекторные свойства мексидола и гипоксена // Экспериментальная и клиническая фармакология. – 2010. – Т.73, № 5. – С. 15-18.